

Öğretmenlerin Yeşil İş Davranış Durumunun İncelenmesi

Sertan EKİNCİOĞLU¹

Ramazan KARACA²

Nurettin GÜRSOY³

DOI: 10.5281/zenodo.15850123

Öz

Öğretmenlerin yeşil iş davranış durumunun incelendiği bu çalışmada nicel bir yöntem olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinde tüm birimlerin eşit şansa sahip olmasını sağlayacak basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 400 öğretmendir. Çalışmada Erbaşı, 2019) tarafından geliştirilmiş olan Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma verilerinin analizinde SPSS istatistiksel veri analiz programı kullanılmıştır.

Çalışmada öğretmenlerin yeşil iş davranışında cinsiyet, medeni durum, çocuğu olma durumu, çocuık sayısı, eğitim durumu ve meslekte geçen süre değişkenlerinin etkili olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca öğretmenler içerisinde kadın, evli, çocuğu olan, çocuık sayısı fazla olan, eğitim düzeyi yüksek, meslekte geçen süresi düşük olan öğretmenlerin yeşil iş davranış düzeyinin diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Yeşil İş Davranışı, Öğretmen

Examining the Green Work Behavior Status of Teachers

Abstract

In this study, which examined the green work behavior of teachers, a quantitative method, the screening model, was used. The sample of the study was determined by the simple random sampling method that would ensure that all units had an equal chance from the universe and consisted of 400 teachers who volunteered to participate in the study. The Green Organizational Behavior Scale developed by Erbaşı, 2019) was used in the study. SPSS statistical data analysis program was used in the analysis of the research data. In the study, it

¹ Eski Malatya Atatürk Ortaokulu, Battalgazi/Malatya, sertanekincioglu44@gmail.com.

² Diniye Çalık İlkokulu, Yeşilyurt/Malatya, karacar44@hotmail.com.

³ Türk Telekom İlkokulu, Battalgazi/Malatya, nrtgursoy0244@hotmail.com.

was seen that the variables of gender, marital status, having children, number of children, education level and time spent in the profession were effective in the green work behavior of teachers. In addition, it was concluded in the study that the green work behavior level of teachers who were female, married, had children, had more children, had a high level of education and had less time in the profession was higher than other teachers.

Keywords: Environment, Green Work Behavior, Teacher

Extended Abstract

Green work behavior has increasingly attracted scholarly attention as environmental issues gain prominence globally and sustainability becomes an integral part of organizational strategies. Within this context, examining green work behavior among teachers is particularly relevant given their influence on younger generations and their role in shaping environmental consciousness in society. This study investigates the green work behavior of teachers working in Malatya province, exploring the variations across demographic and professional characteristics. The research employs a quantitative approach, using descriptive survey methodology to analyze data collected from 400 teachers during the 2024–2025 academic year.

The study conceptualizes green work behavior as a set of environmentally responsible actions manifested within the workplace, reflecting both required behaviors aligned with organizational policies and voluntary behaviors driven by individual environmental awareness. Teachers' green work behavior is deemed critical not only for improving the environmental performance of educational institutions but also for instilling ecological values in students and communities. Drawing on the theoretical distinction between formal and discretionary green behaviors, the study emphasizes the need to understand the interplay between personal, familial, educational, and professional factors that influence these behaviors.

Data were collected through the Green Organizational Behavior Scale, which measures five dimensions: environmental sensitivity, environmental participation, economic sensitivity, green purchasing, and technological sensitivity. These dimensions capture the multifaceted nature of green behavior, from perceptual awareness to proactive engagement, resource-conscious consumption, and technological adaptation. The sample consisted of teachers selected using simple random sampling to ensure representativeness and equal opportunity for participation. Demographic characteristics indicated that 56.5% of the teachers were male, 43.5% female, with a marital distribution of 67.3% married and 32.7% single. Additionally, 58% had children, and educational attainment ranged from bachelor's degrees (66.7%) to master's (27.8%) and doctoral degrees (5.5%).

The findings indicate notable variations in green work behavior across several demographic variables. Female teachers scored higher on environmental sensitivity, economic sensitivity, and green purchasing compared to male teachers, suggesting stronger orientation toward protective and sustainability-focused practices. Marital status was also significant, with married teachers showing higher environmental sensitivity and economic sensitivity, while single teachers were more active in environmental participation. The presence of children and

the number of children correlated positively with higher scores in environmental participation, economic sensitivity, and green purchasing.

Educational attainment demonstrated a consistent association with green work behavior, as teachers holding doctoral degrees reported higher engagement in environmental participation, green purchasing, and technological sensitivity. This association aligns with the notion that higher education contributes to greater awareness and adoption of environmentally conscious practices. On the other hand, professional tenure showed a reverse trend, with teachers having less than 10 years of experience scoring higher on environmental sensitivity and participation compared to those with over 21 years of experience. This suggests that newer entrants to the profession may be more attuned to contemporary environmental discourse, while longer-tenured teachers exhibit lower engagement possibly due to institutional fatigue or differing generational perspectives.

The study highlights that green work behavior does not emerge solely from organizational mandates but is shaped significantly by personal dispositions and social contexts. Teachers' voluntary behaviors, such as participation in environmental initiatives beyond their formal duties, reflect intrinsic motivation and a sense of civic responsibility. At the same time, organizational dynamics and institutional culture may either facilitate or inhibit the expression of such behaviors. The analysis of dimensions further illustrates these dynamics: environmental sensitivity reflects attitudinal awareness and emotional responsiveness to ecological concerns, while environmental participation represents active engagement in institutional environmental efforts. Economic sensitivity captures the balance between environmental and financial considerations, emphasizing cost-effective resource management. Green purchasing demonstrates conscious consumer behavior aligned with sustainability principles, and technological sensitivity reflects the adoption of eco-friendly innovations and practices.

By situating green work behavior within the broader discourse on sustainability, the research underscores the importance of educational institutions in fostering environmental consciousness not only among students but also within their workforce. Teachers, as opinion leaders in their communities, can significantly influence the dissemination of environmental values, making their workplace behaviors a critical area of inquiry. The study also reflects on how personal and professional characteristics intersect to produce distinct behavioral patterns, revealing the need for tailored strategies that address specific subgroups of teachers.

Organizational and policy implications arise from the findings, suggesting that fostering green behavior among teachers requires more than formal guidelines. It involves creating supportive environments that recognize and reinforce voluntary behaviors, addressing barriers such as insufficient infrastructure or lack of recognition, and promoting capacity-building initiatives to enhance environmental literacy and skills. The variation in behavior by demographic and professional characteristics points to the potential of differentiated interventions targeting particular groups, such as early-career teachers or those with lower educational attainment.

The multidimensional approach adopted in this research allows for a comprehensive understanding of green work behavior and its antecedents. It situates teachers' actions within the nexus of personal values, social roles, educational experiences, and organizational context,

offering a nuanced perspective on how environmental responsibility manifests in the workplace. The emphasis on both required and voluntary behaviors acknowledges the complexity of organizational dynamics and the role of intrinsic motivation in sustaining environmentally friendly practices.

By examining teachers' green work behavior through this lens, the study contributes to the growing literature on environmental sustainability in educational settings and highlights avenues for future research and practical interventions. Understanding the factors that enhance or impede green behaviors among teachers can inform the design of more effective policies and programs aimed at embedding sustainability into institutional culture and individual practice. The findings support the view that educational institutions play a dual role in environmental stewardship: as formal organizations responsible for their own ecological footprint and as socializing agents that instill sustainable values in future generations.

Giriş

İnsanlığın çevresel bozulmaya katkısı, birkaç yıldır sürdürülebilirliğin hızını aşmıştır. Bu konuda mevcut çalışmaların daha da fazlasını eklemesi gerekmektedir. Yeşil tüketicilik veya çevre dostu davranış uygulaması, aynı zamanda yeşil davranış olarak da bilinmektedir ve çevre problemlerine bir cevap olarak görülmektedir. Yeşil davranışı benimsemek, olumsuz çevresel etkileri hafifletmeye ve daha sağlıklı yaşam koşullarını teşvik etmeye yardımcı olabilmektedir. Doğal çevrenin korunması, tüketiciler ve araştırmacılar için dünya genelinde endişe oluşturacak bir konudur. Giderek daha fazla paydaş, hem kurumsal organizasyonlardan hem de hane halkı tüketim alışkanlıklarından kaynaklanan sürdürülemez uygulamaların ve iklim değişikliğinin sebep olduğu çevresel problemlerin giderek daha yoğun bir biçimde farkına varılmaktadır (Ogiemwonyi, 2024).

Günümüz çevre sorunlarının ciddiyeti göz önüne alındığında, kurumlar giderek daha fazla yeşil kavramları operasyonel stratejilerinin temel bir bileşeni haline getirmektedirler. Çevre stratejisinin vazgeçilmez bir tamamlayıcısı olarak, çalışanların yeşil davranışları toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmektedir (Chen ve Wu, 2022).

Kurumlar iklim değişikliğine içsel olarak hem nedenleri hem de çözümleri açısından çalışanların yeşil davranışlarını etkileyen mikro ve makro faktörlere artan bir ilgi vardır. Örgütsel düzeyde son gelişmeler çevresel dinamik yetenekleri, liderliği ve eğitim gibi insan kaynakları yönetimi uygulamalarını vurgulamaktadır. Ancak, bu tür mikro ve makro faktörler arasındaki etkileşim, örgütsel girişimlerin tekdüze bir şekilde çalışmadığını ve çalışanların çevreciliğine bağlı olduğunu göstermektedir (Unsworth vd., 2020).

Çalışanların yeşil davranışları kurumların çevresel hedeflerine ulaşma aracı olarak literatürde sıklıkla incelenmektedir (Hasebrook vd., 2022). Çalışanların yeşil davranışı, çalışanların çevre dostu davranması, sürdürülebilir olmayı ve israf etmemeyi hedeflemesi ve kurumun sürdürülebilir gelişimine fayda sağlaması olarak tanımlanmaktadır (Felin vd., 2015). Çevre dostu davranış karmaşık kalıplara sahiptir ve çeşitli davranışsal özellikler içermektedir (Kollmuss ve Agyeman, 2002). Örnekler arasında bilinçli seyahat alışkanlıkları, sürdürülebilir ürünler satın alma ve tek kullanımlık ürünleri azaltma yer almaktadır (Felin vd., 2015).

Çalışanların yeşil davranışları iki şekilde ayırt edilebilir: Bunlar arasında çalışanların işleri için gerekli olan yeşil davranış (sürdürülebilir ürünler yaratma ve kurumsal politikalara uyma); ve kurumun gereksinimlerini ve beklentilerini aşan gönüllü davranış (çevresel girişimler, aktivizm) sayılabilir (Norton vd., 2002).

Çevrenin bozulması ve kaynakların kıtlığı, çevre yönetimi veya yeşil yönetime küresel ilgiyi teşvik etti ve yeşil norm haline gelmiştir. Yeşil insan kaynakları yönetimi, yeni çağda bir yönetim kavramı ve yönetim modelidir. Başlıca görevi, "yeşil" kavramıyla uyumlu yönetim yöntemlerini benimseyerek, işletme içindeki çalışanlar arasında zihinsel uyum, insan uyumu ve ekolojik uyum olmak üzere üç temel uyumu elde etmek ve böylece ekonomiyi, toplumu ve ekolojiyi birleştiren kapsamlı faydaları işletmeye getirmektir. Yeşil yönetimi gerçekleştirmek, kurumların sürdürülebilirliği sürdürmesinin temel bir yolu haline gelmiştir (Ali ve Juan, 2024).

Yeni nesillerin yetişmesinde önemli rolleri olan öğretmenler, öğrettikleri kadar ortaya koymuş oldukları davranış ve tutumları ile öğrencilerine örnek olmaktadır. Öğretmenlerden görülerek öğrencilerin yeşil davranışları gönüllü olarak yapmalarını sağlayabilecektir. Dünyanın yaşanabilir halinin devamlılığı bakımından etkili bir faktör olan yeşil davranış, bir zorlama yerine bireylerin kendi istekleri ile gerçekleştirilmesi halinde yaygınlığı daha da artabilecektir. Öğretmenlerin yeşil iş davranış durumunun incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Yeşil İş Davranışı

Dünyada artan çevresel farkındalık ve duyarlılıkla birlikte son yıllarda çevre çalışmalarının sayısı da artmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik 21. yüzyılın popüler kavramlarından biridir. Çevresel duyarlı davranışlar aynı zamanda kurumsal çevresel sürdürülebilirliğin bir parçasıdır (Yiğit, 2022).

Küresel boyutta devamlı bir gelişimi sağlamak için doğal çevreyi koruma kavramı, öncelikle kültürel, sosyal ve ekonomik gelişme girişiminde etkin olmaktadır. Bu taahhüt, diğer ulusların dünya çapında gerçekleştirdiği eylemleri yansıtarak, ardışık programlarda devam etmiştir (Jaduga vd., 2023). Bununla birlikte, çevresel bozulmanın meydana geldiği hız, kalkınma girişimleri ve düzenleyici programlar tarafından uygulanan öngörülen restorasyon çabalarını aşmaktadır (Otake-Ebede vd., 2020). Çeşitli çevresel endeksler, normlar ve yeşil girişimler arasında aralıklı ve önemsiz iyileştirmeler ayırt edilebilir (Ahmad vd., 2022).

Hükümet ve düzenleyici kurumlar tarafından çok sayıda kural ve düzenlemenin uygulanmasına rağmen, dünya çapındaki kuruluşlar çevresel koşulları iyileştirme çabalarında önemli zorluklarla karşılaşmışlardır (Zhao vd., 2021). Bir diğer göze çarpan husus, bireylerin zaman zaman alaycı eğilimler sergilerken aynı zamanda bu konularla ilgili endişelerini ifade etmeleri olgusuyla ilgilidir (Hajli, 2021). Bu olgular, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ulusal kuruluşlarda bile gözlemlenebilir (Saleem vd., 2021). Kurumlar, öncelikle tanınma veya ürünlerini ihraç etme yetkisi elde etme niyetiyle uluslararası alanda tanınan çevre standardı sertifikaları edinmeyi tercih ederler (Lythreathis vd., 2024). Bu arada, çalışanları ve

yöneticileri yalnızca denetimlerin ardından düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen sertifika gereksinimlerini karşılamak için önceden belirlenmiş eylemleri gerçekleştirmektedirler (Sarwar vd., 2025). Bu ahlaksız davranışın meydana gelmesi, hiyerarşik düzenlemelere uymaya, bilgi eksikliğine ve yönetim organları tarafından çevre dostu uygulamaların yeterince teşvik edilmemesine bağlanabilir (Decoster vd., 2021).

Yeşil davranış, öncelikle hanehalkı ve tüketici davranışı bağlamında tanımlanan bir davranış örüntüsüdür. Bu davranış örüntüleri arasında evsel atık yönetimi ve ayrıştırma ile ilgili davranışlar yer almaktadır. Diğer bağlamlarda araştırmacılar yeşil pazarlama, yeşil satın alma davranışı, yeşil tüketici tüketimi ve yeşil çalışan davranışına odaklanmışlardır (Buğan, 2025).

Yeşil iş davranışı, işgörenlerin çevresel devamlılığa katkısı olan ya da çevresel hasarı azaltan ölçülebilir eylem ve davranışları olarak tanımlanır. Yeşil örgütsel davranış, işverenin örgütünün herhangi bir resmi çevre politikasına veya yönetim sistemine tabi olmayan çalışanların gönüllü, isteğe bağlı eylemleri olarak ifade edilebilmektedir (Kavaslar ve Karavelioğlu, 2023).

Yeşil İş Davranışının Sınıflandırılması

Çalışanlar ekolojik örgütsel davranışları, rollerinden kaynaklanan (zorunlu) veya rollerinin ötesine geçen (gönüllü) davranışlar olarak gösterebilmektedirler (Durmuş, 2025).

1. Gönüllü Yeşil İş Davranışı

Gönüllü yeşil iş davranışı, işgörenlerin iş tanımları arasında olmayan kendi istekleri ile bu türdeki davranışlarını açıklamak amacıyla kullanılmaktadır. İşgörenlerin iş ile alakalı faaliyetlerini gerçekleştirirken çevre dostu faaliyetlerde bulunma inisiyatifi alma derecesini yansıtmaktadır. Gönüllü yeşil örgütsel davranış, bir bireyin işinde çevresel uygulamaları aktif olarak yansıtmaya yaklaşımını içermektedir. Bu, bir organizasyonda çalışan ve görevlerini yerine getirirken çevresel uygulamaları benimseyen ve uygulayan bir bireydir (Kavaslar ve Karavelioğlu, 2023).

Gönüllü çalışan yeşil davranışı, resmi iş tanımlarında belirtilmemiş ancak organizasyonu ve genel olarak bütün toplumu bu yönde daha bilinçli kılmada etkili olan davranışları içermektedir. Gönüllü yeşil iş davranışı, bireylerin doğal çevreyi korumak için işte üstlendiği bir dizi takdir faaliyeti kapsamaktadır. Bu, kaynakları korumayı, sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, çevresel zarardan kaçınmayı, başkalarını savunmayı veya çevre dostu faaliyetlere katılmayı içerebilmektedir (Yang vd., 2025).

2. Zorunlu Yeşil İş Davranışı

Kurumsal yeşillendirme, iklim değişikliğini hafifletmede çok önemlidir. Kuruluşlar kurumsal sosyal sorumluluğu rutinlere ve operasyonlara yerleştirdiğinde, çalışanlar ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerin sorumlu davranmada anlamlandırma sürecini şekillendirmesi nedeniyle iş görevlerinin performansına daha fazla dikkat etme eğilimindedir (Paillé ve Francoeur, 2022).

Kurumlar, yüksek paydaş talepleri veya karşılaştırmalı üstünlük elde etme yöntemleri tarafından teşvik edilen çeşitli çevresel karmaşıklıklar üzerindeki operasyonların ve programların etkileri hakkındaki son örgütsel endişeler göz önüne alındığında, gelişmiş çevresel etkinlik için çevresel etkilerini azaltmaya zorlanmaktadır (Zhang vd., 2024).

Zorunlu çevresel davranış açısından, çalışanlar çevrelerinden çevresel davranış sergilemeleri için baskı hissederler ve çevre dostu eylemlerde bulunmaya zorlanırlar. Ancak, zorunluluktan/görevden dolayı çevre dostu davranış sergileyen kişiler, olumsuz durumlarla ve cezalarla karşılaşacaklarına inandıkları için çevre dostu eylemlerde bulunma eğilimindedirler (Kaya, 2024).

Yeşil İş Davranışın Boyutları

1. Çevresel Duyarlılık

İnsanların çevresel etkilere nasıl tepki verdiğini tanımlar ve insanın çevresindeki fiziksel ve sosyal dünya ile etkileşiminin temel bir yönünü temsil etmektedir (Ellis vd., 2011; Pluess, 2015). Bu duyarlılık, salt algısal farkındalığın ötesine uzanır ve bir bireyin duygusal deneyimleri ile çevresel bilgilerin duygusal ve bilişsel işlenmesi arasındaki karmaşık etkileşimi kapsamaktadır. Nörobiyolojik düzeyde, çevresel duyarlılığın, duygusal işleme ve stres düzenlemesiyle ilgili, bireylerin çevresel etkileri daha etkin bir biçimde kaydetmesine yol açan belirli sinir yollarını içerdiği düşünülmektedir (Wigley vd., 2025).

Sürdürülebilir davranışlara daha fazla duyarlılık ve katılım ile olası bağlantıları göz önünde bulundurulduğunda, eko-kaygının iklim değişikliğine karşı proaktif bir tepkiyi temsil edebileceği olasılığına da işaret etmektedir. Özellikle, hassas insanlar doğal çevreye ve onun korunmasına karşı daha yüksek duygusal tepki vermenin yanı sıra daha yüksek empati ve şefkat sergilemektedirler. Buna göre, bu özellikler potansiyel olarak sürdürülebilir davranışlarda bulunma eğiliminin artmasıyla ilişkilendirilebilir ve eko-kaygı semptomlarına karşı daha yüksek bir duyarlılığı şiddetlendirebilir (Baroni vd., 2025).

2. Çevresel Katılım

Organizasyonda yeşil konuları dikkate alan çevre dostu davranışlar sergileyerek, tüm organizasyonu sürdürülebilir, yeşil projeler ve uygulamalar hayata geçirmeye teşvik eden bir davranıştır (Erbaşı, 2019). Doğal ekosistemlerin tahribatı artmış ve çevre kirliliği konusu belirginleşmiştir (Zhang vd., 2019). Dünya genelindeki hükümetler ve sivil toplum kuruluşları, çevresel tahribatın doğal kaynaklar ve toplumu üstündeki negatif etkilerini en aza indirmek için yasa ve politikaların geliştirilmesini teşvik etmektedir (Ahmad, 2015).

Tüm bu faktörler, kuruluşların çevresel performanslarını iyileştirmek için önlemler almaları yönündeki talebin artmasına neden olmaktadır. Çevre üzerinde doğrudan etkili faktörlerden biri olarak (Robertson ve Barling, 2013), kuruluşlar, ekonomik ve çevre koruma ile sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle çevresel amaçlar arasındaki korelasyonu nasıl koordine edeceklerini düşünmek zorundadırlar. Öte yandan, giderek daha fazla tüketici, çevre konusunda artan ortak farkındalık nedeniyle kuruluşların çevresel davranışlarını tüketim olarak dikkate almaktadır (Guerci vd., 2016).

3. Ekonomik Duyarlılık

Ekonomik duyarlılık boyutu, çevresel ve sosyal hedeflere ulaşırken operasyonel maliyetleri etkin bir biçimde yönetebilmeyi amaçlamaktadır. Artan verimlilik ve enerji tasarrufu yoluyla maliyet düşürme potansiyeli vardır. Ekonomik duyarlılık, ekolojik örgütsel davranışın diğer boyutlarını dengelemeye çalışan bir çerçevedir. Rekabette avantajlı olmayı amaçlayan kurumlar, çevresel duyarlılığa önem vermektedirler (Kargılı, 2024).

Çalışma ortamında gün ışığından yararlanmak, mevcut kaynaklardan tam olarak yararlanmak, kullanılan enerji kaynaklarının neden olduğu hasarı azaltacak önlemler almak ve toplu taşımayı tercih etmek ekonomik duyarlılık olarak adlandırılmaktadır (Güverdi, 2024).

4. Yeşil Satın Alma

Çevresel sürdürülebilirliğin ve kaynakların sorumlu bir şekilde yönetilmesinin önemli bir parçasıdır. Çevre dostu olan ve üretim, kullanım ve bertarafın olumsuz etkilerini azaltan mal ve hizmetlerin satın alınmasını içerir. Yeşil satın alma, çevre kirliliğini azaltmaya, doğal kaynakları korumaya, enerji ve su kullanımını azaltmaya, atığı azaltmaya ve üretim, taşıma ve bertarafın çevresel maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabilmektedir (Hlaváček vd., 2023). Yeşil satın alma davranışı bireysel, kurumsal ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir (Ertan, 2024).

Yeşil satın alma, atıkların azaltılması, atık dönüşümü ile yeniden kullanım ve ürünlerin kalitesine odaklanarak çevresel etkiyi dikkatlice göz önünde bulundurarak ham madde tedarik etmeyi gerektirir. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamadaki stratejik rolüyle bilinen yeşil satın alma, çevre dostu üretim uygulamalarını teşvik etmede önemlidir. Bu sebeple, yeşil satın alma doğa dostu üretimin temel bir unsurudur (Erat, 2024).

5. Teknolojik Duyarlılık

Kurumsal ve çevresel performans arasındaki ilişki etrafındaki tartışma henüz çözümlenmemiş olup, açıklığa kavuşturulması için daha fazla incelemeye ihtiyaç duymaktadır. Yeşil teknolojik yenilikleri benimsemek, firmaların çevresel hedefleri iş hedeflerine entegre ederek çevre koruma ve ekonomik kalkınma ile uyumlu bir şekilde çevresel performanslarını iyileştirmelerini sağlamaktadır. Geleneksel olarak yeşil teknolojik yenilikler, kirliliği veya ekosisteme verilen zararı azaltarak “çevre dostu” olan süreçleri ve ürünleri içerir ve bu da nihayetinde olumsuz ekolojik etkileri en aza indirmektedir. Dahası, yeşil teknolojik yenilikleri benimsemenin, firmaların kaynakların, üretim maliyetlerinin ve zamanın aşırı kullanımını azaltmasını sağladığı için organizasyonel performansı artırdığı kanıtlanmıştır; bu da üretkenliği ve kaynak tasarrufunu artırmaktadır. Ayrıca, sürdürülebilirlik konularına daha fazla dikkat edilmesi yoluyla pazar rekabet gücünü artırmaya yardımcı olan firma için yeşil bir itibar yaratmaktadır (Opazo-Basáez vd., 2024).

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Öğretmenlerin yeşil iş davranış durumunun incelendiği bu çalışmada nicel bir yöntem olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geniş boyuttaki evrenin tamamı ya da evren içerisinden alınmış bir grup örneklem üstünden tarama yapılması ile evrenin genel bir değerlendirmesi elde edilmektedir (Karasar, 2011).

Evren ve Örneklem

Bu çalışmada evren 2024-2025 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde bulunan okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemini ise evren içerisinden tüm birimlerin eşit şansa sahip olmasını sağlayacak basit rastgele örnekleme yöntemi (Kılıç, 2012) ile belirlenmiş ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 400 öğretmendir (Tablo 1).

Tablo 1. Öğretmenlerin Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı

Cinsiyet	Kadın	174	43,5
	Erkek	226	56,5
Medeni Durum	Evli	269	67,3
	Bekar	131	32,7
Çocuğu Olma	Var	232	58,0
	Yok	168	42,0
Çocuk Sayısı	Çocuğu Yok	168	42,0
	1	108	27,0
	2	83	20,8
	3 ve daha fazla	41	10,2
Eğitim Durumu	Lisans	267	66,7
	Yüksek Lisans	111	27,8
	Doktora	22	5,5
Meslekte Geçen Süre	0-10 yıl	205	51,2
	11-20 yıl	141	35,3
	21 yıl ve daha fazla	54	13,5

Tablo 1'e göre çalışmaya katılan öğretmenlerden %56,5'i erkek, %43,5'i kadındır. %67,3'ü evli, %32,7'si bekar olan öğretmenlerden %52'sinin çocuğu varken %42'sininin çocuğu yoktur, %27'sinin 1, %20,8'inin 2, %10,2'sinin 3 ve daha fazla sayıda çocuğu bulunmaktadır. %66,7'si lisans %27,8'si yüksek lisans, %5,5'i doktora mezunu olan öğretmenlerden %51,2'si 0-10 yıl, %35,3'ü 11-20 yıl, %13,5'i ise 21 yıl ve daha fazla bir süre mesleki tecrübeye sahiptir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada öğretmenlerin yeşil iş davranış durumunu belirlemek amacıyla Erbaşı, 2019) tarafından geliştirilmiş olan Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Toplam 27 sorudan oluşan ölçek 5’li likert tipindedir (1 kesinlikle katılmıyorum... 5 kesinlikle katılıyorum) ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Erbaşı (2019) tarafından yapılan çalışmada Yeşil Örgütsel Davranış ölçeği alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alfa) çevresel duyarlılık (ÇD) alt boyutunda 0,813, çevresel katılım (ÇK) alt boyutunda 0,766, ekonomik duyarlılık (ED) alt boyutunda 0,710, yeşil satın alma (YSA) alt boyutunda 0,724, teknolojik duyarlılık (TD) alt boyutunda 0,701, ölçek toplamında 0,818 olarak bulunmuştur. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda 5 faktör tarafından açıklanan varyans yüzdesi 53,427 olarak belirlenmiştir (Erbaşı, 2019).

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde SPSS istatistiksel veri analiz programı kullanılmıştır. Öğretmenlerin sosyodemografik özelliklerinin dağılımını belirlemek amacıyla yüzde ve frekans analizi yapılmıştır. Araştırma verilerinin iç tutarlılık durumunun belirlenmesi amacıyla ölçek toplamı ve alt boyutların Cronbach Alpha katsayıları hesaplanmıştır (Tablo 2).

Tablo 2. Güvenirlik Düzeyi Analizi

Alt Boyutlar	Cronbach Alpha
Çevresel Duyarlılık	0,842
Çevresel Katılım	0,758
Ekonomik Duyarlılık	0,811
Yeşil Satın Alma	0,803
Teknolojik Duyarlılık	0,793
Ölçek Toplamı	0,809

Tabloda yer alan değerlere göre yeşil örgütsel davranış ölçeği toplamında cronbach alpha katsayısı 0,809 olurken, çevresel duyarlılıkta 0,842; çevresel katılımında 0,758; ekonomik duyarlılıkta 0,811; yeşil satın almada 0,803; teknolojik duyarlılıkta 0,793’tür. Cronbach alpha katsayısının 0,60 ile 0,80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir, 0,80 ile 1,00 arasında olması ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Uzunsakal ve Yıldız, 2018). Buna göre araştırmanın veri toplama aracı güvenilir düzeydedir.

Araştırma verilerinin normallik durumunu tespit etmek ve verilerin analizinde kullanılacak analizlerin belirlenmesi amacıyla çarpıklık ve basıklık analizi yapılmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Verilerin Normalliği Analizi

Alt Boyutlar	N	\bar{x}	Ss.	Çarpıklık	Basıklık
Çevresel Duyarlılık	400	3,810	0,721	-0,621	-0,421
Çevresel Katılım	400	3,361	0,643	-0,420	-0,529
Ekonomik Duyarlılık	400	3,743	0,458	0,603	0,465

Yeşil Satın Alma	400	3,414	0,652	-0,513	-0,687
Teknolojik Duyarlılık	400	3,770	0,546	0,914	0,840
Ölçek Toplamı	400	3,542	0,611	0,410	0,648

Yapılan analizin sonucuna göre yeşil örgütsel davranış ölçeği toplamı ve alt boyutlarında çarpıklık -0,621 ile 0,914, basıklık katsayısı -0,687 ile 0,840 arasındadır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1.500 ile +1.500 arasında olması dağılımın normal olduğunu göstermektedir (Tabachnick & Fidell, 2015). Tablo 2’de yer alan verilere göre araştırma veri seti normal dağılımdadır.

Araştırma verilerinin normal dağılımda olması sebebiyle değişkenler arasındaki anlamlılık analizlerinde parametrik testler (t Testi ve Anova Testi) kullanılmış, analizlerde anlamlılık düzeyi $p = 0,05$ olarak alınmıştır.

Bulgular

Araştırmada öğretmenlerin yeşil iş davranış durumu bazı sosyodemografik özelliklerine göre incelenmiştir.

Tablo 4. Cinsiyete Göre Yeşil İş Davranışı

		N	\bar{x}	Ss.	t	p
Çevresel Duyarlılık	Kadın	174	3,741	0,674	3,457	0,006
	Erkek	226	3,592	0,655		
Çevresel Katılım	Kadın	174	3,651	0,715	0,897	0,139
	Erkek	226	3,611	0,439		
Ekonomik Duyarlılık	Kadın	174	3,436	0,807	2,998	0,034
	Erkek	226	3,253	0,854		
Yeşil Satın Alma	Kadın	174	3,602	0,842	2,851	0,022
	Erkek	226	3,433	0,813		
Teknolojik Duyarlılık	Kadın	174	3,432	0,716	0,612	0,148
	Erkek	226	3,468	0,748		

Yeşil örgütsel davranış ölçeği alt boyutlarından ÇD, ED ve YSA puanları öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı farklılık göstermekte ($p < 0,05$), ÇK ve TD alt boyut puanlarında göstermemektedir ($p > 0,05$).

Kadın öğretmenlerin çevresel duyarlılık puanı ($\bar{x}=3,741$) erkek öğretmenlere ($\bar{x}=3,592$) göre daha yüksektir. Kadın öğretmenlerin ekonomik duyarlılık puanı ($\bar{x}=3,436$) erkek öğretmenlere ($\bar{x}=3,253$) göre daha yüksektir. Kadın öğretmenlerin yeşil satın alma puanı ($\bar{x}=3,602$) erkek öğretmenlere ($\bar{x}=3,433$) göre daha yüksektir.

Tablo 5. Medeni Duruma Göre Yeşil İş Davranışı

		N	\bar{x}	Ss.	t	p
Çevresel Duyarlılık	Evli	269	3,787	0,925	3,255	0,003
	Bekar	131	3,439	0,900		

Çevresel Katılım	Evli	269	3,325	0,830	2,980	0,038
	Bekar	131	3,584	0,875		
Ekonomik Duyarlılık	Evli	269	3,622	0,823		
	Bekar	131	3,401	0,799	2,711	0,041
Yeşil Satın Alma	Evli	269	3,823	0,861		
	Bekar	131	3,527	0,882	2,302	0,046
Teknolojik Duyarlılık	Evli	269	3,541	0,524		
	Bekar	131	3,578	0,629	0,628	0,130

Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durumuna göre teknolojik duyarlılık alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmamakta ($p>0,05$), diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Evli öğretmenlerin çevresel duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,787$), bekar öğretmenlere ($\bar{x}=3,439$) daha yüksektir. Bekar öğretmenlerin çevresel katılım alt boyut puanı ($\bar{x}=3,584$), evli öğretmenlere ($\bar{x}=3,325$) daha yüksektir. Evli öğretmenlerin ekonomik duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,622$), bekar öğretmenlere ($\bar{x}=3,401$) daha yüksektir. Evli öğretmenlerin YSA alt boyut puanı ($\bar{x}=3,823$), bekar öğretmenlere ($\bar{x}=3,527$) daha yüksektir.

Tablo 6. Çocuğu Olmaya Göre Yeşil İş Davranışı

		N	\bar{x}	Ss.	t	p
Çevresel Duyarlılık	Var	232	3,625	0,627	2,836	0,022
	Yok	168	3,461	0,598		
Çevresel Katılım	Var	232	3,539	0,562	2,758	0,031
	Yok	168	3,399	0,597		
Ekonomik Duyarlılık	Var	232	3,682	0,677	1,999	0,048
	Yok	168	3,429	0,681		
Yeşil Satın Alma	Var	232	3,599	0,720	2,222	0,041
	Yok	168	3,387	0,712		
Teknolojik Duyarlılık	Var	232	3,486	0,824	0,625	0,094
	Yok	168	3,421	0,862		

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çocuğu olma durumuna göre teknolojik duyarlılık alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmamakta ($p>0,05$), diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık bulunmaktadır ($p<0,05$).

Çocuğu olan öğretmenlerin çevresel duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,625$), çocuğu olmayanlara göre ($\bar{x}=3,461$) daha yüksektir. Çocuğu olan öğretmenlerin çevresel katılım alt boyut puanı ($\bar{x}=3,539$), çocuğu olmayanlara göre ($\bar{x}=3,399$) daha yüksektir. Çocuğu olan öğretmenlerin ekonomik duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,682$), çocuğu olmayanlara göre ($\bar{x}=3,429$) daha yüksektir. Çocuğu olan öğretmenlerin YSA boyut puanı ($\bar{x}=3,599$), çocuğu olmayanlara göre ($\bar{x}=3,387$) daha yüksektir.

Tablo 7. Çocuk Sayısına Göre Yeşil İş Davranışı

		N	\bar{x}	Ss.	t	p	Anlamlı Fark
Çevresel Duyarlılık	Çocuğu Yok	168	3,429	0,842	1,689	0,051	
	1	108	3,511	0,841			
	2	83	3,584	0,867			
	3 ve daha fazla	41	3,599	0,895			
Çevresel Katılım	Çocuğu Yok	168	3,583	0,758	1,836	0,047	4>1
	1	108	3,601	0,769			
	2	83	3,619	0,743			
	3 ve daha fazla	41	3,688	0,754			
Ekonomik Duyarlılık	Çocuğu Yok	168	3,582	0,766	2,255	0,038	4>1,2
	1	108	3,591	0,734			
	2	83	3,687	0,699			
	3 ve daha fazla	41	3,701	0,782			
Yeşil Satın Alma	Çocuğu Yok	168	3,485	0,925	2,312	0,024	4>1,2
	1	108	3,499	0,896			
	2	83	3,570	0,874			
	3 ve daha fazla	41	3,604	0,888			
Teknolojik Duyarlılık	Çocuğu Yok	168	3,328	0,697	0,681	0,101	
	1	108	3,312	0,782			
	2	83	3,303	0,765			
	3 ve daha fazla	41	3,328	0,748			

Çocuğu olan öğretmenlerin çocuk sayısına göre ÇK, ED ve YSA arasında anlamlı farklılık bulunmakta ($p<0,05$), diğer alt boyutlarda bulunmamaktadır ($p>0,05$).

3 ve daha fazla sayıda çocuğu olan öğretmenlerin çevresel katılım alt boyut puanı ($\bar{x}=3,688$) çocuğu olmayanlara ($\bar{x}=3,583$) göre daha yüksektir. 3 ve daha fazla sayıda çocuğu olan öğretmenlerin ekonomik duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,701$) çocuğu olmayanlara ($\bar{x}=3,582$) ve 1 çocuğu olanlara ($\bar{x}=3,591$) göre daha yüksektir. 3 ve daha fazla sayıda çocuğu olan öğretmenlerin YSA alt boyut puanı ($\bar{x}=3,604$) çocuğu olmayanlara ($\bar{x}=3,485$) ve 1 çocuğu olanlara ($\bar{x}=3,499$) göre daha yüksektir.

Tablo 8. Eğitim Durumuna Göre Yeşil İş Davranışı

		N	\bar{x}	Ss.	t	p	Anlamlı Fark
Çevresel Duyarlılık	Lisans	267	3,478	0,688	1,200	0,058	
	Yüksek Lisans	111	3,499	0,711			
	Doktora	22	3,513	0,703			
Çevresel Katılım	Lisans	267	3,540	0,855	2,325	0,029	3>1
	Yüksek Lisans	111	3,583	0,843			
	Doktora	22	3,701	0,836			
Ekonomik Duyarlılık	Lisans	267	3,641	0,792	0,621	0,131	
	Yüksek Lisans	111	3,670	0,754			
	Doktora	22	3,652	0,763			

Yeşil Satın Alma	Lisans	267	3,487	0,725	2,414	0,009	3>1
	Yüksek Lisans	111	3,552	0,711			
	Doktora	22	3,643	0,766			
Teknolojik Duyarlılık	Lisans	267	3,521	0,825	2,236	0,017	3>1
	Yüksek Lisans	111	3,599	0,843			
	Doktora	22	3,743	0,862			

Öğretmenlerin eğitim durumuna göre ÇK, YSA ve TD alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık bulunurken ($p<0,05$), diğer alt boyutlarda bulunmamaktadır ($p>0,05$).

Doktora eğitimi almış öğretmenlerin çevresel katılım alt boyut puanı ($\bar{x}=3,701$) lisans mezunu olanlara ($\bar{x}=3,540$) göre daha yüksektir. Doktora eğitimi almış öğretmenlerin YSA alt boyut puanı ($\bar{x}=3,643$) lisans mezunu olanlara ($\bar{x}=3,487$) göre daha yüksektir. Doktora eğitimi almış öğretmenlerin teknolojik duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,743$) lisans mezunu olanlara ($\bar{x}=3,521$) göre daha yüksektir.

Tablo 9. Meslekte Geçen Süreye Göre Yeşil İş Davranışı

		N	\bar{x}	Ss.	t	p	Anlamlı Fark
Çevresel Duyarlılık	0-10 yıl	205	3,713	0,674	2,114	0,025	1>3
	11-20 yıl	141	3,542	0,698			
	21 yıl ve daha fazla	54	3,470	0,611			
Çevresel Katılım	0-10 yıl	205	3,636	0,716	1,920	0,040	1>3
	11-20 yıl	141	3,573	0,741			
	21 yıl ve daha fazla	54	3,411	0,780			
Ekonomik Duyarlılık	0-10 yıl	205	3,527	0,755	0,621	0,073	
	11-20 yıl	141	3,500	0,748			
	21 yıl ve daha fazla	54	3,491	0,832			
Yeşil Satın Alma	0-10 yıl	205	3,507	0,815	0,739	0,068	
	11-20 yıl	141	3,478	0,764			
	21 yıl ve daha fazla	54	3,455	0,788			
Teknolojik Duyarlılık	0-10 yıl	205	3,371	0,737	0,864	0,064	
	11-20 yıl	141	3,401	0,824			
	21 yıl ve daha fazla	54	3,419	0,860			

Öğretmenlerin meslekte geçen süresine göre ÇD ve ÇK alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık bulunmakta ($p<0,05$), diğer alt boyut puanlarına bulunmamaktadır ($p>0,005$).

Meslekte geçen süresi 0-10 yıl arası olan öğretmenlerin çevresel duyarlılık alt boyut puanı ($\bar{x}=3,713$) meslekte geçen süresi 21 yıl ve daha fazla olanlara ($\bar{x}=3,470$) göre daha yüksektir. Meslekte geçen süresi 0-10 yıl arası olan öğretmenlerin çevresel katılım alt boyut puanı ($\bar{x}=3,636$) meslekte geçen süresi 21 yıl ve daha fazla olanlara ($\bar{x}=3,411$) göre daha yüksektir.

Tartışma Sonuç ve Öneriler

Öğretmenlik mesleği öğrenciler için rol model oluşturmaktadır. Öğretmenler öğrencilere eğitim vermelerinin yanında sergilemiş oldukları davranışlar ile öğrencilerine

örnek olmaktadır. Bu açıdan bakılarak öğretmenlerin çevresel farkındalıklarında önemli bir yeri olan yeşil iş davranışlarını etkileyen kişisel faktörlerin incelenmesi önemli olmaktadır. Araştırmada öğretmenlerin bazı kişisel özelliklerine göre yeşil iş davranışlarının farklılaşma durumu incelenmiştir.

Araştırmada öğretmenlerin yeşil örgütsel davranış ölçeği alt boyutlarından ÇD, ED ve YSA puanları öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı farklılık bulunduğu, ÇK ve TD alt boyut puanlarında bulunmadığı belirlenmiştir. Bulut (2022), Çelebi (2024) ile Akyol ve Gürsoy (2022) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin cinsiyetine göre yeşil iş davranışı arasında anlamlı farklılık olmadığını belirlemişlerdir. Güverdi (2024) ise cinsiyete göre çevresel katılım dışında diğer alt boyut puanlarında farklılık olduğunu belirlemiştir. Araştırmada kadın öğretmenlerin ÇK, ED ve YSA puanlarının erkek öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınlar toplumsal cinsiyet rollerinin de etkisi ile daha korumacı bir yapıda olmaları sebebiyle çevresel konularda daha duyarlı ve buna bağlı olarak yeşil iş davranış düzeyleri daha yüksek olabilmektedir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin medeni durumuna göre teknolojik duyarlılık alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bulut (2022) ile Akyol ve Gürsoy (2022) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin medeni durumuna göre yeşil iş davranışı arasında anlamlı farklılık olmadığını, (Çelebi (2024) olduğu belirlemişlerdir. Güverdi (2024) medeni durum ile ÇD, ÇK, TD puanlarında anlamlı farklılık olduğunu tespit etmiştir. Araştırmada evli öğretmenlerin ÇD, ED ve YSA, bekar öğretmenlerin ise çevresel katılım puanlarının diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Evlilik ile bir aile kurmuş olmak geleceğe deha farklı bir bakış açısını beraberinde getirmektedir. Bu açıdan bakılarak evli öğretmenlerin yeşil iş davranış düzeylerinin yüksek olmasının sebebi geleceğe bakış açlarına bağlı olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin çocuğu olma durumuna göre teknolojik duyarlılık alt boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Çocuğu olan öğretmenlerin çocuk sayısına göre ÇK, ED ve YSA arasında anlamlı farklılık bulunmuş, diğer alt boyutlarda bulunmamıştır. Araştırmada çocuğu olan öğretmenlerin puan ortalamalarının çocuğu olmayanlara göre daha yüksek olduğu, çocuk sayısının artmasına göre yeşil iş davranış düzeyinin de yükseldiği belirlenmiştir. Çocuk sahibi olmak diğer bireylerde olduğu gibi öğretmenlerin de geleceği düşünmesine, çocuklarına daha temiz bir çevre bırakma düşüncesinin oluşmasına sebep olmaktadır.

Öğretmenlerin eğitim durumuna göre ÇK, YSA ve TD alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bulut (2022) araştırmasında öğretmenlerin eğitim durumuna göre yeşil iş davranışı arasında anlamlı farklılık olduğunu, Akyol ve Gürsoy (2022) ise olduğunu belirlemişlerdir. Güverdi (2024) eğitim durumuna göre çevresel duyarlılık, Çelebi (2024) ekonomik duyarlılık puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemiştir. Araştırmada eğitim düzeyinin yükselmesine göre yeşil iş davranış düzeyinin de yükseldiği belirlenmiştir. Eğitim düzeyinin yükselmesi öğretmenlerin çevre konusunda daha bilinçli olmalarını sağlarken buna bağlı olarak da yeşil iş davranış düzeyleri daha yüksek olabilmektedir.

Araştırmada öğretmenlerin meslekte geçen süresine göre ÇD ve ÇK alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bulut (2022) araştırmasında öğretmenlerin kıdemine göre yeşil iş davranışı arasında anlamlı farklılık olduğunu, Akyol ve Gürsoy (2022) ise olmadığını belirlemişlerdir. Güverdi (2024) çalışma süresine göre ÇD, ÇK ve ölçek toplam puanları, Çelebi (2024) çevresel duyarlılık puanları arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemiştir. Araştırmada meslekte geçen sürenin artmasına göre yeşil iş davranış düzeyinin de düştüğü tespit edilmiştir. Çevresel sorunların ve yeşil iş davranışı konularının yeni olması ile meslekte geçen süresi daha uzun olan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyinin yüksek olması, meslekte geçen süresi uzun olan öğretmenlerin yeşil iş davranış düzeyinin düşmesine sebep olabilmektedir.

Araştırma sonucunda öğretmenlerin yeşil iş davranışında cinsiyet, medeni durum, çocuğu olma durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu ve meslekte geçen süre değişkenlerinin etkili olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca öğretmenler içerisinde kadın, evli, çocuğu olan, çocuk sayısı fazla olan, eğitim düzeyi yüksek, meslekte geçen süresi düşük olan öğretmenlerin yeşil iş davranış düzeyinin diğer öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Öğretmenlerin yeşil iş davranışlarının daha kapsamlı hale gelmesi açısından, çevre sorunları, iklim krizi gibi olumsuzluklarda yeşil iş davranışlarının önemi konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılması yararlı olabilecektir.

Kaynakça

- Ahmad, I., Ullah, K., Khan, A. (2022). The impact of green HRM on green creativity: mediating role of pro-environmental behaviors and moderating role of ethical leadership style. *The international journal of human resource management*, 33(19), 3789-3821.
- Ahmad, S. (2015). Green human resource management: Policies and practices. *Cogent business & management*, 2(1), 1030817.
- Akyol, B. Gürsoy, F. (2022). Öğretmenlerin sergilediği yeşil örgütsel davranış ile örgütsel itibar arasındaki ilişki. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi*, 57(4), 2990-3005.
- Baroni, M., Valdrighi, G., Guazzini, A., Duradoni, M. (2025). Eco-Sensitive Minds: Clustering Readiness to Change and Environmental Sensitivity for Sustainable Engagement. *Sustainability*, 17(12), 5662.
- Buğan, A. D. (2025). *İşletme anabilim dalı yeşil dönüştürücü liderliğin yeşil örgütsel davranışa etkisinde örgüt kültürünün aracı*. Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
- Bulut, M. (2022). Öğretmenlerin yeşil örgütsel davranışlarının sürdürülebilir tüketim davranışı üzerine etkisi. *Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 27-49.

- Chen, T., Wu, Z. (2022). How to facilitate employees' green behavior? The joint role of green human resource management practice and green transformational leadership. *Frontiers in psychology*, 13, 906869.
- Çelebi, H. (2024). *Toplam kalite yönetim uygulamalarının çalışanların yeşil örgütsel davranışları üzerine etkisi: sağlık sektörüne yönelik bir çalışma*. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Decoster, S., Stouten, J., Tripp, T. M. (2021). When employees retaliate against self-serving leaders: The influence of the ethical climate. *Journal of Business Ethics*, 168, 195-213.
- Durmuş, Ş. (2025). Çalışanların yeşil davranışlarına yönelik araştırmaların bibliyometrik açıdan incelenmesi. *Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(1), 93-113.
- Erat, L. (2024). *Çoklu zeka profilinin yeşil örgütsel davranış üzerindeki etkisinde yeşil içsel motivasyonun rolü: ihracatçı firmalar araştırması*. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
- Erbaşı, A. (2019). Yeşil örgütsel davranış ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. *Istanbul Management Journal*(86), 1-23.
- Ertan, S. (2024). *İşletmelerin yeşil yönetim uygulamaları ile çalışanların yeşil örgütsel davranışlarının işletme performansına etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Felin, T., Foss, N. J., Ployhart, R. E. (2015). The microfoundations movement in strategy and organization theory. *Academy of Management Annals*, 9(1), 575-632.
- Guerci, M., Longoni, A., Luzzini, D. (2016). Translating stakeholder pressures into environmental performance—the mediating role of green HRM practices. *The International Journal of Human Resource Management*, 27(2), 262-289.
- Güverdi, K. (2024). *Kişilik özelliklerinin yeşil örgütsel davranış üzerindeki etkisinde algılanan yönetici desteği ve psikolojik iyi oluşun rolü*. Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Hajli, N. (2018). Ethical environment in the online communities by information credibility: a social media perspective. *Journal of Business Ethics*, 149(4), 799-810.
- Hasebrook, J. P., Michalak, L., Wessels, A., Koenig, S., Spierling, S., Kirmsse, S. (2022). Green behavior: factors influencing behavioral intention and actual environmental behavior of employees in the financial service sector. *Sustainability*, 14(17), 10814.
- Hlaváček, M., Čábelková, I., Brož, D., Smutka, L., Prochazka, P. (2023). Examining green purchasing. The role of environmental concerns, perceptions on climate change, preferences for EU integration, and media exposure. *Frontiers in Environmental Science*, 11, 1130533.

- Jagoda, S. U. M., Gamage, J. R., Karunathilake, H. P. (2023). Environmentally sustainable plastic food packaging: A holistic life cycle thinking approach for design decisions. *Journal of cleaner production*, 400, 136680.
- Karasar, N. (2011). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kartgılı, B. (2024). *Yeşil örgütsel davranış ile örgütsel vatandaşlık davranışının işe duyarlılık üzerindeki etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Kavaslar, S., Karavelioğlu, C. (2023). Yeşil örgütsel davranışın kavramsal çerçevesi. *Toplum Ekonomi ve Yönetim Dergisi*, 4(1), 24-34.
- Kaya, S. (2024). *Sağlık kuruluşlarında çalışanlarda yeşil örgütsel davranışlar ve ilişkili faktörler*. Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kırklareli.
- Kılıç, S. (2013). Örneklem yöntemleri. *Journal of Mood Disorders*, 3(1), 44-6.
- Kollmuss, A., Agyeman, J. (2002). Mind the gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?. *Environmental education research*, 8(3), 239-260.
- Lythreathis, S., El-Kassar, A. N., Smart, P., Ferraris, A. (2024). Participative leadership, ethical climate and responsible innovation perceptions: evidence from South Korea. *Asia Pacific Journal of Management*, 41(3), 1285-1312.
- Norton, T. A., Parker, S. L., Zacher, H., Ashkanasy, N. M. (2015). Employee green behavior: A theoretical framework, multilevel review, and future research agenda. *Organization & Environment*, 28(1), 103-125.
- Ogiemwonyi, O. (2024). Determinants of green behavior (Revisited): A comparative study. *Resources, Conservation & Recycling Advances*, 22, 200214.
- Opazo-Basáez, M., Monroy-Osorio, J. C., Marić, J. (2024). Evaluating the effect of green technological innovations on organizational and environmental performance: A treble innovation approach. *Technovation*, 129, 102885.
- Otaye-Ebede, L., Shaffakat, S., Foster, S. (2020). A multilevel model examining the relationships between workplace spirituality, ethical climate and outcomes: A social cognitive theory perspective. *Journal of Business Ethics*, 166(3), 611-626.
- Paillé, P., Francoeur, V. (2022). Enabling employees to perform the required green tasks through support and empowerment. *Journal of business research*, 140, 420-429.
- Pluess, M. (2015). Individual differences in environmental sensitivity. *Child development perspectives*, 9(3), 138-143.

- Robertson, J. L., Barling, J. (2013). Greening organizations through leaders' influence on employees' pro-environmental behaviors. *Journal of organizational behavior*, 34(2), 176-194.
- Saleem, M., Qadeer, F., Mahmood, F., Han, H., Giorgi, G., Ariza-Montes, A. (2021). Inculcation of green behavior in employees: a multilevel moderated mediation approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(1), 331.
- Sarwar, U., Baig, W., Rahi, S., Sattar, S. (2025). Fostering Green Behavior in the Workplace: The Role of Ethical Climate, Motivation States, and Environmental Knowledge. *Sustainability*, 17(9), 4083.
- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. (2015). Using multivariate statistics. (sixthed). Allyn & Bacon/Pearson Education. 6. Basımdan Çeviri: Mustafa Baloğlu, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Unsworth, K. L., Davis, M. C., Russell, S. V., Bretter, C. (2021). Employee green behaviour: How organizations can help the environment. *Current Opinion in Psychology*, 42, 1-6.
- Uzunsakal, E., Yıldız, D. (2018). “Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Testlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler Üzerine Bir Uygulama”. *Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 14-28.
- Wigley, I. C. M., Nazzari, S., Pastore, M., Provenzi, L., Barello, S. (2025). The contribution of environmental sensitivity and connectedness to nature to mental health: Does nature view count?. *Journal of Environmental Psychology*, 102, 102541.
- Yang, D., Tang, G., Jia, J. (2025). Greening for greater meaning: A dynamic examination of the consequences of voluntary employee green behavior. *Journal of Business Research*, 186, 115007.
- Yiğit, B. (2022). Yeşil örgütsel davranış: Tekstil sektöründen bir örnek. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 7(2), 186-192.
- Zhang, X., Panatik, S. A., Zhang, N. (2024). Employee green behavior: Bibliometric-content analysis. *Heliyon*. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31045>
- Zhang, Y., Luo, Y., Zhang, X., Zhao, J. (2019). How green human resource management can promote green employee behavior in China: A technology acceptance model perspective. *Sustainability*, 11(19), 5408.
- Zhao, H., Zhou, Q., He, P., Jiang, C. (2021). How and when does socially responsible HRM affect employees' organizational citizenship behaviors toward the environment?. *Journal of Business Ethics*, 169, 371-385.